

KIBERMAKON ORQALI SODIR BO'LAYOTGAN FIRIBGARLIKLARDAN YOSHLAR HIMOYASI: JINOYAT QIDIRUV TIZIMINING PROFILAKTIK STRATEGIYALARI

Saxatov Bekzod Kenjayevich

Navoiy viloyat Ichki ishlar boshqarmasi

TKX KITEB xodimi

Annotatsiya. Ushbu maqolada kibermakon orqali sodir etilayotgan firibgarliklar tabiatining o'zgarishi, yoshlar qatlamining raqamli xulq-atvori, ularning himoyasini ta'minlashda jinoyat qidiruv tizimi tomonidan qo'llanishi mumkin bo'lgan profilaktik strategiyalar tahlil qilingan. Shuningdek, kriminalistik diagnostika, kiberxavfsizlik protokollari, tezkor-qidiruv faoliyati hamda profilaktik kommunikatsiya mexanizmlarining o'zaro bog'liqligi ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: kibermakon, kiberjinoyat, yoshlar xavfsizligi, raqamli xavfsizlik, kiberhujum, internet firibgarligi, onlayn aldovlar, profilaktik strategiya

Raqamli transformatsiya jarayoni nafaqat iqtisodiyot va ijtimoiy hayotning barcha sohalariga chuqur kirib bordi, balki jinoyatchilikning yangi shakllarini ham yuzaga keltirdi. Ayniqsa, kibermakon orqali sodir etilayotgan firibgarliklar hozirda eng keng tarqalgan virtual jinoyat turi sifatida e'tirof etilmoqda. Yoshlar internetning eng faol foydalanuvchi qatlamini tashkil etgani bois, ular kiberfiribgarlarning asosiy maqsad auditoriyasiga aylangan.

Kiberjinoyatchilikning murakkablashuvi, anonimlik imkoniyatlarining kengayishi, ijtimoiy tarmoqlardagi manipulyativ texnologiyalar jinoyat qidiruv tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'ymoqda. Shu bois yoshlarni himoya qilish strategiyalariga kriminalistik, axborot xavfsizligi va psixologik yondashuvlar uyg'unligi talab etiladi.

Kibermakon orqali sodir bo'lgan firibgarliklarning zamonaviy shakllari tadqiqotlariga ko'ra, so'nggi yillarda firibgarliklar quyidagi yo'nalishlarda keskin o'sish kuzatilgan:

1. Fishing (phishing) – soxta saytlar yoki xabarlar orqali shaxsiy ma'lumotlarni egallash.
2. Vishing va smishing – ovozli yoki matnli xabarlar orqali aldash.
3. Moliyaviy piramida va investitsion firibgarliklar – o'zini “investor”, “treyder” sifatida tanishtiruvchi shaxslar tomonidan yoshlarni aldagan holda pul undirish.
4. Ijtimoiy muhandislik (social engineering) – psixologik manipulyatsiya orqali odamni o'z ma'lumotlarini berishga majbur qilish.
5. Onlayn o'yinlar va kriptoaktivlar bilan bog'liq firibgarliklar – yoshlar orasida ayniqsa keng tarqalgan[1].

Bu firibgarliklarning asosiy xususiyati – ular jinoyat izlarini an'anaviy kriminalistik usullar bilan kuzatishni qiyinlashtiradi, chunki foydalaniladigan IP-manzillar, shaxsiy akkauntlar, to'lov tizimlari ko'pincha yashirin yoki qisqa muddatli bo'ladi.

Yoshlar kibermakonda faol bo'lgani sababli ular quyidagi jihatlar orqali firibgarlik qurboniga aylanishi oson:

- Axborot madaniyatining yetishmasligi
- Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish ko'nikmalarining pastligi
- Tez boyish g'oyalariga beriluvchanlik
- Ijtimoiy tarmoqlarda ortiqcha ishonuvchanlik
- Raqamli texnologiyalarning psixologik ta'siriga moyillik[3]

Yoshlarning bu zaifliklari jinoyat qidiruv tizimi uchun nafaqat tergov jarayonida, balki profilaktik faoliyatni shakllantirishda ham muhim tahliliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda jinoyat qidiruv organlarining eng zamonaviy usullaridan biri – bu ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va ochiq internet maydonida firibgarlikning erta belgilarini aniqlash maqsadida kriminalistik monitoring olib borishdir. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- soxta akkauntlar faoliyatini aniqlash;
- firibgarlar tomonidan qo'llaniladigan matn, rasm, video shablonlarini sun'iy intellekt yordamida tahlil qilish;
- shubhali raqamli tranzaksiyalarni kuzatish[2].

Tezkor-qidiruv bo'linmalarining yangi tarkibiy bo'g'ini sifatida **kiberpatrul** (cyber patrol) tizimi shakllanmoqda. Raqamli makondagi jinoyatlar sonining ortishi tezkor-qidiruv organlarining yangi, zamonaviy shakllarda ishlashini talab qilmoqda. Shundan kelib chiqib, so'nggi yillarda dunyo tajribasi hamda milliy xavfsizlik ehtiyojlari asosida **ushbu tizim shakllantirilmoqda**. Ushbu bo'linma internet makonida sodir bo'layotgan jinoyatlar, xususan kiberfiribgarliklarni erta aniqlash, oldini olish va tezkor choralar ko'rishga ixtisoslashgan. Bu bo'linmalarining vazifalari:

- firibgarliklarda qo'llaniladigan onlayn platformalarni aniqlash,
- anonim akkauntlar izini surish,
- shubhali IP-manzillarni monitoring qilish bilan bog'liq ishlarni amalga oshiradi[4].

Jinoyat qidiruv tizimining samarali strategiyalaridan biri - yoshlar bilan **axborot-ma'rifiy profilaktika**: maktab va oliy ta'lim muassasalarida kiberoxavfsizlik bo'yicha mahorat darslari, ijtimoiy tarmoqlarda profilaktik roliklar, yoshlar uchun maxsus raqamli xavfsizlik qo'llanmalarini keng joriy qilishdir. Bu yondashuv aynan jinoyatlarning ildizini bartaraf qilishga xizmat qiladi.

Sun'iy intellektdan foydalanish esa SI texnologiyalari firibgarliklarni aniqlashda quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- xatti-harakatlar tahlili orqali shubhali kontentni avtomatik aniqlash,
- firibgarlar tomonidan qo'llaniladigan matn andozalarini taqqoslash,
- firibgarlik zanjirining tezkor xaritasini tuzish[4].

Jinoyat qidiruv tizimi bevosita psixologlar, pedagoglar va IT-mutaxassislar bilan hamkorlikda yoshlar orasida keng targ'ibot, tshviqot ishlarini olib bormoqda[5]. Bunda soha mutaxassislari tomonidan yoshlarni **kritik fikrlashga, axborotni tahlil qilishga, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishga, raqamli gigiyena** ko'nikmalarini shakllantirishni amalga oshirishi lozim to'g'risida ko'rsatmalar berib o'tilmoqda

Xulosa qilib aytganda kibermakon orqali sodir bo'layotgan firibgarliklar shiddat bilan ko'payib borayotgan bir davrda yoshlarning himoyasini ta'minlash, avvalo, jinoyat qidiruv tizimining zamonaviy strategiyalarni qo'llashi bilan bog'liq. Kriminalistik tahlil, tezkor-qidiruv mexanizmlari, sun'iy intellekt, profilaktik kommunikatsiya va raqamli savodxonlikni oshirish kabi yo'nalishlar o'zaro integratsiyada bo'lgandagina samarali natija beradi. Shunday ekan, kiberjinoyatchilikka qarshi kurashda texnologik va ma'naviy yondashuvlarning tizimli uyg'unligi asosiy omil bo'lib qoladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. **Qodirov A.** *Kiberjinoyatchilikning kriminologik tahlili.* – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2021. –B.132–145
2. **Mamatqulov B., Ergashev F.** *Axborot xavfsizligi asoslari.* – Toshkent: TATU nashriyoti, 2020. –B.89–104
3. **Soliev O.** *Raqamli makonda yoshlar xavfsizligi.* – Samarqand: “Zarafshon”, 2022. – B.55–70
4. **Rashidov U.** *Kriminalistika: zamonaviy usullar va texnologiyalar.* – Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2019. – B.201–214
5. **Nazarova D.** *Internet psixologiyasi va yoshlar xulqi.* – Buxoro: “Talqin”, 2023. – B.76–92